

Maxmudov Ro'zmat Maxmudovich t.f.n dotsent.

Uzboyev Maftun Dustyorovich,

Abdurashedov Ruslan Rustamovich magistr.

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti,

Annotatsiya: Ko'rib chiqilayotgan maqola quyosh kollektorlari yuzasiga kelib tushadigan quyosh radiatsiyas, kollektor yuzasini, quyosh kollektorini foydali ish koeffitsiyentini hisoblash, kollektorni samaradorligini oshirishning asosiy usullari, issiqlik akkumulyatjrini hajmi va kollektordan foydalanish hisobiga yoqilg`ini tejashga bag`ishlangan.

Kalit so'zlar: quyosh kollektori, foydali ish koeffitsienti, to'g'ri quyosh radiatsiyasi, diffuziya radiatsiya, bak akkumulyator hajmi, tejalgan yoqilg`i, samaradorlik.

Аннотация: рассматриваемая статья посвящена расчету коэффициента полезного действия солнечного излучения на поверхности солнечных коллекторов, поверхности коллектора, коэффициента полезного действия солнечного коллектора, методам повышения КПД коллектора, экономии топлива за счет использования теплового аккумулятора.

Ключевые слова: солнечный коллектор, коэффициент полезного действия, прямое солнечное излучение, диффузионное излучение, емкость бака аккумулятора, экономленное топливо, эффективность.

Annotation: the article in question is devoted to solar radiation coming to the surface of solar collectors, calculating the Collector surface, the solar collector useful work coefficient, increasing the efficiency of the Collector, saving fuel at the expense of fsositional methods, the volume of the heat accumulator and the use of the Collector.

Keywords: solar collector, useful work factor, correct solar radiation, diffusion radiation, bak battery size, saved fuel, efficiency.

Tizimni hisoblsh gelioqurulmani zaruriy yuzasi va ornatislni aniqlashdan iborat.

Yuzani 1 m² bo'lgan gelioqurulmani issiqlik balans tenglamasi quyidagi ko'rinishga ega;

$$PJ = k(t_{yu} - t_t) + G_s * C_s (t_{s_2} - t_{s_1}) \quad (1)$$

Kollektor yuzasidagi harorat;

$$t_{yu} = \frac{t_{s_1} + t_{s_2}}{2} \quad (2)$$

Bu yerda J - kollektor sirtidagi quyosh radiatsiyasi oqimining zichligi; P - quyosh radiatsiyasining yutilish koeffisintini; k - 1 m² gelioqurulmaga to'g'ri keladigan issiqlik yo'qolishining issiqlik uzatish koeffisintini; t_{yu} -gelioqurilma yuzasining o'rtacha harorati °C; t_t - o'rab olgan muhit harorati °C; G_s - gelioqurilmadan o'tadigan issiqlik tashuvchi sarfi; C_s - issiqlik tashuvchining solishtirma issiqlik sig'mi, kDJ/kg °C; t_{s_1} -gelioqurilmaga kirishdagi issiqlik tashuvchi harorat, °C.

Geloqurilma yuzasini quyidagi formula orqali aniqlash mumkin

$$F = \frac{Q}{J_{tush} * \eta_k} * K_e \quad (m^2) \quad (3)$$

Bu yerda Q - tizimning issiqlik quvvati; J_{tush} -tushayotgan quyosh radiatsiyasini intinsivlik kattaligi; η_k - quyosh kollektorining foydali ish koeffitsienti; K_e - geliotizimni va uni o'rnini bosuvchi yoqilg`iga nisbatan bahosini e'tiborga oluvchi tuzatish koeffitsenti (almashtiruvchi manbaga ega bo'magan tizim uchun ($K_e = 1$)).

Quyosh kollektorining foydali ish koeffitsienti quyosh kollektoridan foydali issiqlikni kollektorga tushayotgan quyosh radiatsiyasi nisbatiga teng.

$$\eta_k = \frac{Q_{fe}}{J * F} = \frac{G_s * C_s (t_{s_2} - t_{s_1})}{J * F} \quad (4)$$

Bu yerda Q_{fe} - Quyosh kollektoridan qabul qilinayotgan foydali issiqlik energiyasi; J -yeg'indi quyosh radiatsiyasining oqimining zichligi ($J = J_{tk} + J_g$), Vt/m² bu yerda J_{tk} - to'g'ri quyosh radiateiyasi; J_g -tashkil qiluvchini diffuziya xissasi.

Soddalashtirilgan hisoblashlar uchun quyosh kollektorining foydali ish koeffitsienti quyidagicha qabul qilish mumkin:

yoz fasli uchun 0,5...0,55 fasliy tizimlar uchun 0,4...0,45 yil davomidagi tizimlar uchun 0,3...0,35 foydali ish koeffitsienti oniy (мгновенный) (0,9 gacha) sutkalik (0,6 gacha) va yillik (0,35 gacha).

Kollektor yuzasini mukammalashtirish o'lchovi bo'lib P/ε nisbat hisoblanib, bunda P - quyosh radiatsiyasini yutish koeffitsienti; ε - bu haroratdagi yuzani nurlanishi.

Qanchalik P/ε nisbati yuqori bo'lsa sirt shunchalik mukammal hisoblanadi.

Kollektorni samaradorligini oshirishning asosiy usullari:

kollektorlar issiqlik izolyatsiyasini yaxshilash (issiqlik yo'qotishdagi issiqlik uzatish K pasaytirish);

qoplama samaradorligini oshirish (P/ε kattalashtirish)suyuqlik harorati va kollektor yuzasini pasaytirish;

shisha orasidagi muhitni vakumlashtirish (Havosizlantirish);

energiyani konsentratsiyasi;

Ko'p bosqichli kollektor sxemasining qurilmasi.

Quyoshli issiq suv ta'minoti qurilmalarini 50° shimoliy kenglikda joylashgan hududlarda qabul qilish

mumkin. Issiqlik almashtirgichlarni hisoblashdagi haroratlar naporini o'rtacha logoriflik qiymatini 5°C dan katta olmaslik kerak. Qurilmada tabiiy sirkulyatsiya qabul qilinganda quyosh kollektorining yuzasi 10 m^2 gacha tavsiya etiladi, o'rni bosuvchi issiqlik manbai bo'lmaganda issiqlik tashuvchi tabiiy sirkulyatsiyali amalga oshirilganida kollektorning yuza maydoni quyidagi formulaga binoan aniqlanadi:

$$F = \frac{G}{\Sigma g * n}$$

bu yerda G -issiqlik suv bilan ta'minlash tizimidagi sutkalik issiqlik suv sarfi, kg/sutka ; g – kollektor yuzasini 1 m^2 yuzasiga to'g'ri keladigan issiqlik suv sarfi, kg/m^2 soat; n - qurilmani ishlashini hisobiy soati.

Qurilmadagi soatbay issiqlik suv sarfining quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$q = \frac{0,86U}{\ln \frac{t_{\max} - t_{s_1}}{t_{\max} - t_{s_2}}}$$

bu yerda U - quyosh kollektorining keltirilgan issiqlik yo'qotish koeffitsienti, $\text{Vt/m}^2\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Passport ma'lumotlari bo'lmagan holda quyidagiga qabul qilish mumkin:

bitta shishali kollektorlar uchun $8\text{ Vt/m}^2\text{ } K$; ikki shishali kollektorlar uchun $6\text{ Vt/m}^2\text{ } K$; t_{s_1}, t_{s_2} – issiqlik tashuvchini kollektorga kirishdagi va undan chiqishdagi haroratlari bo'lib quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi;

$t_{s_2} = t_{tq_2} + 5$; $t_{s_1} = t_{tq_1} + 5$ bu yerda t_{tq_1} va t_{tq_2} – talab qilingan mos ravishda issiqlik va savbuq suv haroratlari $^{\circ}\text{C}$.

Suvli konturli tizimlarda $t_{s_1} = t_{tq_1}$, va $t_{s_2} = t_{tq_2}$, Muvozanat soatlik harorat t_{\max} quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$t_{\max} = \frac{J_{kel}}{U} + t_t$$

bu yerda J_{kel} – quyosh radiatsiyasini yutilishining keltirilgan intensivligi Vt/m^2 bo'lib quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$J_{kel} = 0,96(\Pi_t O_t J_t + \Pi_{tar} O_{tar} J_{tar})$$

bu yerda Π_t va Π_{tar} mos ravishda quyosh kollektorining to'g'ri va tarqalma radiatsiyalari holat koeffitsientlari (W)

Tarqalgan radiatsiya uchun quyosh kollektorini pozitsiya koeffitsienti quyidagicha aniqlanadi:

$$\Pi_{tar} = \cos^2 \frac{B}{2}$$

bu yerda B – quyosh kollektorining gorizontga nisbatan qiyalik burchagi;

O_t va O_{tar} to'g'ri va tarqalgan quyosh radiatsiyasi uchun mos ravishda quyosh kollektorining keltirilgan optik xarakteristikalarini passport ma'lumotlari bo'lmaganda quyidagicha qabul qilinadi bir shishali kollektorlar uchun

$Q_t = 0,74$; $Q_{tar} = 0,64$. Ikki shishali kollektorlar uchun $Q_t = 0,63$; $Q_{tar} = 0,42$

J_t va J_{tar} mos ravishda garizantal yuzaga tushuvchi to'g'ri va tarqalma quyosh radiatsiyasining intensivligi, Vt/m^2 ; t_t – tashqi havo harorati $^{\circ}\text{C}$.

Issiqlik tashuvchini majburiy sirkulyatsiyasida qurilmaning soatbay unimdorligi quyidagi formula bilan aniqlanadi.

$$g = \frac{0,086(J_{kel} - U(t_{s_1} - t_t))}{J_{kel} - U(t_{s_1} - t_t)} \text{ kg/m}^2 \text{ soat}$$

Bir konturli sxemada kollektorga kirishidagi issiqlik tashuvchi harorati quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$t_{s_1} = t_{s_1}' + \frac{10^{-2} * g}{V}$$

bu yerda V – bak akkumulyatorining solishtirma hajmi (1 m^2 kollektor yuzasiga to'g'ri keladigan) quyidagicha qabul qilinishi mumkin 0,06; II uchun: III kilimatologik tumanlar uchun 0,07; IV kilimatologik hududlar uchun 0,08; t_{s_1}' – qurilmani birinchi soatidagi bak akkumulyatoridagi suv harorati.

Ikki konturli qurilmalar uchun suvning kirishidagi harorati bir konturli qurilmaga nisbatan 5°C yuqori qabul qilinadi. Zahira (almashinuvchi, o'rni bosuvchi) issiqlik manbaiga ega bo'lgan qurilmaning quyosh yutuvchi yuzasi quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$F_g = \frac{G(t_{tq_2} - t_{tq_1})}{\eta * \sum_{v=1}^n J_{tush}}$$

bu yerda J_{tush} – kollektor yuzasiga tushadigan quyosh radiatsiyasi intensivligi, Vt/m^2 bo'lib quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$J_{tush} = \Pi_t J_t + \Pi_{tar} J_{tar}$$

Janubga ro'para kollektorlar uchun J_{par} – kattalik 8 dan 16 soat oraliqda aniqlanadi. Janubdan sharqqa yoki g'arbga nisbatan har 15°C ga vaqt intervali 1 soat oldin yoki 1 soat keyin hisoblanadi.

Qurilmaning foydali ishi koeffitsiyenti η – quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$\eta = 0,8 \left[\bar{O} + \frac{8U(0,8 + (t_{s_1} + t_{s_2}) - t_t^{p'rr})}{\Sigma J_{par}} \right]$$

bu yerda \bar{O} – kollektorning keltirilgan optik xarakteristikasi bo'lib bir qatlamli shisha uchun 0,73 va ikki qatlamli shisha uchun 0,63 qabul qilinishi mumkin; $t_t^{p'rr}$ – tashqi havo haroratining o'rtacha kunlik qiymati, $^{\circ}\text{C}$.

Bak akkumulyator hajmi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$V = (0,06 \div 0,8) F_g$$

Issiqlik tashuvchining doimiy sarfida uning solishtirma sarfi $20 - 40\text{ kg/m}^2$ soat oralig'ida qabul qilinadi.

Geloqurilmadan foydalanish hisobiga ozod qilingan yoqilg'i miqdorini quyidagi formula bilan aniqlash mumkin:

$$B = \frac{0,042 * Q}{\eta_{tush}}$$

bu yerda B – ozod qilingan yoqilg'i miqdori, t.sh.yo/yil; Q – yil mobaynida geloqurilmada ishlab chiqilgan issiqlikni yig'indi qiymati, GDj ; η_{tush} – o'rni bosuvchi issiqlik manbaining foydalanish koeffitsienti.

Gelioqurilma orqali ishlab chiqarilgan issiqlikning yig'indi qiymati quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$Q = F_g * \eta * \sum_{Z_m} J_{tush}$$

bu yerda Z –qurilmaning yil davomida ishlash oylar soni; m –oydagi kunlar soni.

Adabiyotlar.

1. Velijanin A.A., Mingaleyeva R.D., Bessel V.V., A.Y u. Serovayskiy Izucheniye ustroystva i principa deystviya sol nechnogo kollektora: Uchebno-metodicheskoye posobiye. – M.: Izdatelskiy sentr RGU nefti i gaza (NIU) imeni I.M. Gubkina, 2023. – 74 s.
2. Sabadi P. R. S12 Solnechniy dom/Per. s angl. N. B. G ladvoy. — M.: Sroyizdat, 1981. — 113 s.,
3. Solnechnaya energetika. Metodi raschetov V.I. Vissarionov, G.V. Deryugina, V.A. Kuznetsova, N.K.M alinin Moskva: «Solnechnaya energetika» MEI, 2008. – 317 s.
4. Mahmudovich, M. R., Azzamovich, U. S., Dustyorovich, U. M., & Turopov, U. A. (2022). Problems and their solutions in ensuring the uninterrupted, cost-effective and cost-effective supply of natural gas to consumers. *European Scholar Journal*, 3(2), 19-22.
5. Dusyarovich, U. M., & Xaydarovich, F. Z. (2023). Yuqori samaradorlikka ega siklonlarning gidravlik qarshiligini aniqlash. *Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali*, 2(3), 55-60.
6. Fayziyev, Z. X., & Abdiyeva, A. N. (2024). AKKUMULYATORLI GELIOISSIQXONA-HAVO ISITISH QURILMASIDAGI NOSTASIONAR ISSIQLIK REJIMINING MATEMATIK MODEL. *Interpretation and researches*.
7. Xaydarovich, F. Z., & Dusyarovich, U. M. (2023). Issiqlik bilan taminlash tizimlari uchun turli issiqlik energiya manbalari. *Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali*, 2(4), 10-13.

